

YANGI INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING PEDAGOGIK JARAYONDAGI ROLI

Gulbahor Yuldasheva

Farg‘ona davlat universiteti Axborot texnologiyalari kafedrasida katta o‘qituvchisi

Mohlarbegim Yo‘ldosheva

Farg‘ona davlat universiteti Iqtisodiyot yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Innovatsion texnologiyalar bugungi kun ta‘lim tizimining ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Ushbu maqolada tizimning pedagogik jarayondagi roli ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: ta‘lim, pedagogika, innovatsiya, metod, texnologiya.

KIRISH

Ta‘lim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o‘quv jarayonida qo‘llashga bo‘lgan qiziqish, e‘tibor kundan – kunga kuchayib bormoqda, bunday bo‘lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an‘anaviy ta‘limda talabalarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o‘rgatilgan bo‘lsa, zamonaviy texnologiyalarda esa, ularni egallayotgan bilimlarni o‘zlari qidirib topishlariga, mustaqil o‘rganib tahlil qilishlariga, xatto xulosalarni o‘zlari keltirib chiqarishlariga o‘rgatadi. Pedagog bu jarayonga shaxsning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olish va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo‘naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Ta‘lim jarayonida talaba asosiy figuraga aylanadi.

Shuning uchun oliy o‘quv yurtlari malakali kasb egalarini tayyorlashda zamonaviy o‘qitish metodlari interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalarning o‘rni va roli benihoya kattadir. Bunda pedagogning yangi texnologiyalar va pedagogik mahoratiga oid bilim, tajriba va interaktiv metodlarni dars jarayonida qo‘llashi talabalarni bilimli, yetuk malakaga ega bo‘lishlariga zamin yaratadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o‘qituvchi va talaba faoliyatiga yangilik, o‘zgarishlar kiritish bo‘lib, uni amalga oshirishda asosan interaktiv metodlardan to‘liq foydalaniladi.

Interaktiv metodlar – bu jamoa bo‘lib fikrlashdan iborat deb yuritiladi, ya’ni pedagogik ta’sir etish usullari bo‘lib, ta’lim mazmunining tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu metodlarning o‘ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va talabalarning birgalikda faoliyat ko‘rsatishi orqali amalga oshiriladi.

Bunday pedagogik hamkorlik jarayoni o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib, ularga quyidagilar kiradi:

- talabaning dars davomida befarq bo‘lmaslikka mustaqil fikrlash, ijod etish va izlanishga majbur etishi;
- talabalarni o‘quv jarayonida bilimga bo‘lgan qiziqishlarini doimiy ravishda bo‘lishini ta’minlashi;
- talabaning bilimga bo‘lgan qiziqishini mustaqil ravishda har birmasalaga ijodiy yondoshgan holda kuchaytirishi;
- pedagog va talabaning hamisha hamkorlikdagi faoliyatini tashkillanishi.

Pedagogik texnologiyalar – pedagogik texnologiyalar masalalarining muammolarini o‘rganayotgan o‘qituvchilar, ilmiy – tadqiqotchilar, amaliyotchilarning fikricha – bu faqat axborot texnologiyasi bilan bog‘liq, hamda o‘qitish jarayonida qo‘llanishi zarur bo‘lgan TSO – O‘TV (ta’lim samaradorligini oshirish), (o‘qituvchining texnologik vositalari), kompyuter, masofali o‘qitish, yoki turli xil texnikalardan foydalanish deb belgilanadi. Pedagogik texnologiyaning eng asosiy negizi - bu o‘qituvchi va talabaning belgilangan maqsaddan kafolatlangan natijada hamkorlikda erishishlari uchun tanlangan texnologiyalariga bog‘liq deb hisoblaymiz, ya’ni o‘qitish jarayonida, maqsad bo‘yicha kafolatlangan natijaga erishishda qo‘llaniladigan har bir ta’lim texnologiyasi o‘qituvchi va talaba o‘rtasida hamkorlik faoliyatini tashkil eta olsa, har ikkalasi ijobiy natijaga erisha olsa, o‘quv jarayonida talabalar mustaqil fikrlay olsalar, ijodiy ishlay olsalar, izlansalar, tahlil eta olsalar, o‘zlari hulosa qila olsalar, o‘zlariga, guruhga, guruh, va ularga baho bera

olsa, o‘qituvchi esa ularning bunday faoliyatlari uchun imkoniyat va sharoit yarata olsa, ana shu, o‘qitish jarayonining asosi hisoblanadi.

Bundan tashqari o‘qitish jarayonini oldindan loyihalashtirish zarur, bu jarayonda o‘qituvchi o‘quv predmetining o‘ziga xos tomonini, joy va sharoitini, talabning imkoniyati va ehtiyojini hamda hamkorlikdagi faoliyatini tashkil eta olishini hisobga olishi kerak, shundagina, kerakli kafolatlangan natijaga erishish mumkin. Qisqa qilib aytganda, talabani ta’limning markaziga olib chiqish kerak.

O‘qituvchi tomonidan har bir darsni yaxlit holatda ko‘ra bilish va uni tasavvur etish uchun bo‘lajak dars jarayonini loyihalashtirib olish kerak. Bunda o‘qituvchiga u tomonidan bo‘lajak darsni texnologik haritasini har bir mavzu, har bir dars uchun o‘qitilayotgan predmet, fanning xususiyatidan, talabalarning imkoniyati va ehtiyojidan kelib chiqqan holda tuzishi zarur bo‘ladi.

Bunday texnologik haritani tuzish oson emas, chunki buning uchun o‘qituvchi pedagogika, psixologiya, xususiy metodika, pedagogik va axborot texnologiyalardan xabardor bo‘lishi, shuningdek, juda ko‘p metodlar, usullarini bilish kerak bo‘ladi. Har bir darsni rang-barang, qiziqarli bo‘lishi avvaldan puxta o‘ylab tuzilgan darsning loyihalashtirilgan texnologik haritasiga bog‘liqdir.

XULOSA VA MUNOZARA

Darsning texnologik haritasini qay ko‘rinishda yoki shaklda tuzish bu o‘qituvchining tajribasi, qo‘ygan maqsadi va ixtiyoriga bog‘liq. Texnologik harita qanday tuzilgan bo‘lmasin, unda dars jarayoni yaxlit holda aks etgan bo‘lishi hamda aniq belgilangan maqsad, vazifa va kafolatlangan natija, dars jarayonini tashkil etishning texnologiyasi to‘liq o‘z ifodasini topgan bo‘lishi kerak. Texnologik haritani tuzilishi o‘qituvchidan darsni kengaytirilgan konspektini yozishdan xalos etadi, chunki bunday haritada dars jarayonining barcha qirralari o‘z aksini topgan bo‘ladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Хуммаматова, К. (2020). Педагогика олий ўқув юртларида кредит ўқитиш тизимини ташкил этиш. Архив Научных Публикаций ЖСПИ.

2. Conversations about a foreign language lesson: a guide for pedagogical students. intov / E.I. Passov [i dr.]. - L.: Education, 2015. - 176 p.
3. Bim, I.L. To the question of teaching methods for foreign languages / I.L. Bim // IYaSh. –2014. - No. 2. - p. 19-32.
4. Introduction to the communicative method of teaching English: a guide for Russian teachers. - Oxford: Oxford University Press, 2018. - 48 p.
5. Yuldasheva, G., & Shermatova, H. (2022). Ta’limda innovatsion texnologiyalarning qo‘llanilish istiqbollari. *Science and innovation*, 1(B8), 5-9.
6. Yuldasheva, G. I. (2021). Axborot texnologiyalari-ta’lim sifati kafolatidir. *Электронное научно-практическое периодическое издание «Экономика и социум*, (4), 83.
7. Yuldasheva, G. I. (2022). Ta'lim samaradorligini oshirishda elektron darsliklardan foydalanish. *Youth, Science, Education: Topical Issues, Achievements And Innovations*,(5), 36-38.
8. Yuldasheva, G., & Yo'ldosheva, M. (2022). Factors of informatization of the process of primary education.“. *Электронное научно-практическое периодическое издание «Экономика и социум*, 12(91), 689-692.
9. Yuldasheva, G., & Yo'ldosheva, M. (2022, September). Axborot xavfsizligiga tahdidlar va ularning oldini olish omillari. In *International scientific conference" innovative trends in science, practice and education"* (Vol. 1, No. 2, pp. 231-236).
10. Йулдашева, Г. И., & Тешабаева, О. Н. (2020). Развитие цифровой экономики Республики Узбекистан. *Universum: экономика и юриспруденция*, (7 (72)), 4-6.
11. Йулдашева, Г., & Йўлдошева, М. (2022). Использование информационных технологий в организациях. *Scientific progress*, 3(3), 477-480.
12. Yuldasheva, G. I., & Shermatova, K. M. (2021). The use of adaptive technologies in the educational process. *Экономика и социум*, (4-1), 466-468.
13. Shermatova, Z., & Shermatova, H. (2022). The role of electronic educational manuals in the field of ICT. *Интернаука*, 4(1), 46-47.

14. Ibragimovna, Y. G., & Xokimovna, K. Z. (2022). Informatika fanini o‘qitish jarayonida Mobil texnologiyalardan foydalanish. *Miasto Przyszłości*, 29, 385-387.

15. Yuldasheva, G. I., & Begmatova, D (2022). Zamonaviy ta’lim tizimida axborot texnologiyalaridan foydalanish. *International Academic Research* 1(6), 57-61.